

Las leyes de la termodinámica y su importancia en la consolidación de la sociedad industrial moderna

The laws of thermodynamics and their importance in the consolidation of modern industrial society

Vera Sinche Leonid Charly

lennyveral23@gmail.com

Junín, ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – Perú

Doi: [10.5281/zenodo.15833175](https://doi.org/10.5281/zenodo.15833175)

Resumen: El desarrollo de las leyes del calor, durante los siglos XVIII y XIX, fue esencial para el surgimiento y la consolidación de la sociedad moderna, este ensayo tiene el propósito de cómo se llegó a saber la primera y la segunda ley de la termodinámica y que no solo permitieron optimizar procesos técnicos como vendría siendo la máquina de vapor, sino que también lo replantearon la organización del trabajo, la producción energética, la visión científica del mundo, el concepto aplicado o relacionado con la termodinámica que fue muy influyente. La metodología empleada fue de tipo histórico-analítico, basada en revisión de documentos, ensayos con una fuente confiable. Hablaremos también de como distintos autores dan su opinión y cómo influye la termodinámica en la sociedad industrial moderna y como sigue influyendo, con esto nos da a entender que no solo fue una ciencia, sino que dio coherencia al pensamiento moderno.

Palabras clave: termodinámica, leyes de calor, máquina de vapor, sociedad moderna y ciencia.

Abstract: The development of the laws of heat during the 18th and 19th centuries was essential for the emergence and consolidation of modern society. This essay aims to explore how the first and second laws of thermodynamics came to be understood. These laws not only helped optimize technical processes—such as the steam engine—but also redefined the organization of labor, energy production, the scientific worldview, and influential concepts related to thermodynamics. The methodology used was historical-analytical, based on the review of documents and essays from reliable sources. We will also discuss how different authors have expressed their views and how thermodynamics has influenced and continues to influence modern industrial society. This shows that thermodynamics was not only a science but also gave coherence to modern thought.

Introducción: La termodinámica, como rama fundamental de la física, estudia disciplina está presente en nuestra vida diaria, ya que muchas de nuestras actividades implican procesos energéticos. La termodinámica surgió en el siglo XIX, impulsada por la necesidad de entender el funcionamiento y los límites de las máquinas de vapor. A partir de necesidad, nacieron la primera y segunda ley de la termodinámica. Este ensayo analizará cómo el desarrollo de estas leyes contribuyó a una mejor comprensión del calor, y cómo su impacto trascendió el ámbito científico, influyendo también en lo social, económico y cultural.

Desarrollo de la ley termodinámicas

El químico Laureano (Calderón, 1884) sostenía que la termodinámica no solo era útil para explicar fenómenos físicos, sino que también podía ayudar a resolver problemas sociales. Propuso una analogía en la que el ser humano podía entenderse como una máquina energética, con límites y capacidades definidas. Desde esta perspectiva, se creía que las personas podían ser educadas o dirigidas hasta cierto punto, dentro de sus límites naturales, tal como ocurre con las máquinas. Esta visión mecanicista del ser humano dio lugar a interpretaciones sociales influenciadas por la ciencia, como el darwinismo social, una corriente de pensamiento que aplicaba la teoría de la evolución de Darwin al ámbito social, sosteniendo que solo sobrevivían los más fuertes o aptos.

Estas ideas se entrelazaban con el desarrollo de las leyes de la termodinámica, fundamentales no solo para la ciencia, sino también para la industria, la economía y la organización del trabajo.

La primera ley de la termodinámica, también conocida como ley de la conservación de la energía, establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta comprensión permitió el aprovechamiento racional de fuentes

de energía como el carbón o la madera en máquinas térmicas, transformando la producción industrial.

Sin embargo, ya desde el siglo XVIII se venían pasos importantes, (Lavoisier, 1789) demostró experimentalmente que la materia no se crea ni se destruye, sino que se conserva en las reacciones químicas. Esto contradecía la química clásica, que creía que la materia podía desaparecer o generarse espontáneamente y con esta información se daría conocer la primera ley de la termodinámica y marcó el nacimiento de la química moderna.

A partir de ello surge el nacimiento de la termodinámica pues (Carnot, 1832) Manifiesta que, Los motores del siglo XVIII consumían mucho combustible y no eran muy eficiente. A su vez descubre que el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno frío, con ello siendo la base para la segunda ley de la termodinámica, este a su vez propuso el concepto del motor ideal, que más tarde sería perfeccionado por Clausius y Kelvin.

En la segunda mitad del siglo XIX, Rudolf (1888) nos dice en la antigüedad no se tenía claro el orden de las partículas. Este personaje profundizó el comportamiento molecular de los gases y formuló el concepto de la entropía, una medida de desorden, Este personaje aportó lo que vendría hacer la teoría cinética de gases. Donde se estudia el comportamiento de las partículas a nivel microscópico, Clausius también argumentó que los sistemas tienden a evolucionar hacia estados de mayor entropía, es decir, de un mayor desorden, lo cual se profundiza la comprensión de los límites de la transformación de energía.

Otros avances importantes vinieron de la mano de William Thomson junto a James Prescott Joule, que estudió la relación entre el calor y trabajo.

(Kelvin, 1851) propuso que la escala absoluta de temperatura y que este ayudó a formalizar la primera ley de la termodinámica.

(Joule, 1845) demostró la relación que hay entre el calor y el trabajo en que son equivalentes sus formas de energía, contrabando así la ley de la conservación de la energía.

Más adelante, el físico Josiah Willard Gibbs, el aplicó la termodinámica a los sistemas químicos heterogéneos, sus trabajos dieron al origen a la termodinámica química moderna, lo cual que fue crucial para entender reacciones químicas complejas, procesos industriales y equilibrios energéticos.

En el ámbito de los gases, Joseph (Lussac, 1802) y Jacques Charles establecieron leyes sobre la relación entre la temperatura, presión y volumen de los gases, lo que fue clave para las nuevas formulaciones de las leyes de los gases ideales.

Y por último (Avogadro, 1811), propuso volúmenes iguales de gases, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión que esta contendría el mismo número de moléculas, conocido hoy como el número de Avogadro, fundamental para la teoría molecular.

Ciencia cultura y Sociedad

Historia cultural de la ciencia y en particular, la forma en que la termodinámica que fue más que una teoría física, fue también más como una estructura conceptual que influyó en la política, la economía, la religión, la literatura y las ciencias sociales.

(Kuhn, 1959 , págs. 321–356) en su influyente artículo "*Energy Conservation as an Example of Simultaneous Discovery*" nos dice que la ciencia no avanza solo por observaciones o experimentos, sino que también por influencias culturales, filosóficas y sociales. En su enfoque, la ciencia debe entenderse dentro del contexto histórico en el que se produce, lo que se incluye las ideologías, los valores sociales y las creencias religiosas.

Siguiendo en esta línea (Smith, 1998) con su libro *The Science of Energy* Argumenta que la ciencia de la energía fue presentada como una forma de validar doctrinas religiosas, es decir, que la física y la religión iban de la mano mutuamente en esa época. Con esto se concluye que no solo aportó a lo que vendría hacer la física, sino que también, por ejemplo, se concebía a Dios como el gran ingeniero, que mantenía el universo en equilibrio. Con esto nos quiere decir que la termodinámica fue parte de un marco moral y espiritual, además de lo científico.

Autores como Bruce Clarke, Michel Serres, Anson Rabinbach, Bruce Brush y Greg Myers han estudiado cómo la metáfora del calor, el trabajo y la energía se trasladó desde la física hacia otras esferas del pensamiento.

Greg Myers, mostró cómo el lenguaje científico fue utilizado en textos políticos y sociales para hacer críticas morales, usando metáforas como del equilibrio y el orden. Por ejemplo, se hablaba de sociedades, desordenadas, como vendría siendo el sistema de la alta entropía, apelando al control de la sociedad.

Anson Rabinbach, en su libro *The Human Motor* (1990), analizó cómo surgió la ideal del cuerpo humano como una máquina térmica, esta metáfora cambió radicalmente la forma de ver el trabajo humano, queriendo decir el humano era una máquina que necesitaba combustible, que vendría siendo la comida para seguir trabajando.

Michel Serres (1990) abordó el concepto de la entropía como el símbolo de la degradación no solo física, sino que

también lo cultural y moral, señalando como las sociedades temían al desorden y valoraban el control térmico, tanto en las industrias como en lo social.

Bruce Clarke exploró la termodinámica en la literatura, donde en las narrativas sobre el progreso, el caos y la degeneración está directamente relacionadas con la entropía y la evolución.

Esta apropiación de conceptos físicos en los campos no científicos nos demuestra que la termodinámica no solo fue algo físico, sino algo que impactó en la sociedad, durante los siglos XIX, los términos como la energía, entropía, eficiencia y conservación fueron utilizados tanto por pensadores, progresistas para justificar sus posiciones políticas. Los conservadores hablaban del orden natural siendo esto una jerarquía, donde romper el equilibrio llevaba al caos que vendría siendo la entropía y los progresistas usaban la entropía para justificar el agotamiento de los trabajadores, el desgaste social, la falta de equidad en la distribución de la energía.

Lorenzo Cosme & Mallma Perez (2025), Las leyes de la termodinámica no solo fueron fundamentales para el desarrollo de la física y la tecnología, sino que también ofrecieron una base conceptual que contribuyó a moldear la visión moderna del trabajo, del cuerpo humano y del orden social. Esta perspectiva resalta que el pensamiento científico no se desarrolló de manera aislada, sino en estrecha interacción con marcos culturales, políticos y religiosos que lo nutrieron y, a la vez, se vieron transformados por él. Sin embargo, al expandir tanto el alcance de la

termodinámica como estructura simbólica, se podría caer en una lectura que diluye sus límites epistemológicos. Las metáforas científicas pueden ser poderosas en otros campos del pensamiento, pero no necesariamente conservan la rigurosidad de sus formulaciones originales al ser trasladadas al terreno social.

En lo que más se destacó fue en el pensamiento económico moderno, el economista como Alfred Marshall usaron el concepto de equilibrio para explicar el mercado, Nicholas Georgescu propuso que la economía debía entenderse como un sistema termodinámico abierto, con ello diciendo que la capacidad tiene un límite.

Conclusión

En conclusión, el desarrollo de la termodinámica en el siglo XIX representó un avance crucial tanto en el ámbito científico como en el pensamiento social, que influyó en la política, la economía, la religión, la literatura y las ciencias sociales, y que las leyes de la conservación de la energía y la entropía no solo permitieron el progreso tecnológico, sino que también ofrecieron nuevas formas de interpretar a la sociedad, el cuerpo humano y el trabajo. Autores como Calderón compararon al ser humano con una máquina energética, dando lugar a visiones mecanicistas que influenciaron teorías sociales como el darwinismo social.

Además de ello, pensadores como Kuhn, Smith y Rabinbach mostraron que la ciencia está influenciada por su contexto cultural, religioso y político. Así, la termodinámica no fue solo una teoría

física, a su vez economistas como Alfred Marshall usando el concepto de equilibrio para explicar mejor el mercado, sino una herramienta poderosa que ayudó a moldear la sociedad industrial moderna y sigue siendo relevante para entender cómo el conocimiento científico se vincula con lo humano.

Referencias bibliográficas

Carnot, S. (1824). *Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego*. París: Bachelier.
(Originalmente en francés, base de la segunda ley de la termodinámica)

Crosbie Smith. (1998). *The Science of Energy: A Cultural History of Energy Physics in Victorian Britain*. University of Chicago Press.

Gay-Lussac, J. (1802). *Memoir on the Dilatation of Gases and Vapors*. (Describe leyes fundamentales sobre gases)

Joule, J. P. (1845). *On the Mechanical Equivalent of Heat*. Philosophical Transactions of the Royal Society.

Kelvin, W. T. (1851). *On the Dynamical Theory of Heat*. Philosophical Magazine.

-Kuhn, T. (1959). *Energy Conservation as an Example of Simultaneous Discovery*. In M. Clagett (Ed.), *Critical Problems in the History of Science* (pp. 321–356). University of Wisconsin Press.

Lorenzo Cosme, J., & Mallma Perez, I. (2025). *Ley de la entropía, factor inevitable en la crisis energética*. <https://orcid.org/0000-0003-0591-0743>

Lorenzo Cosme, J., & Mallma Perez, I. (2025). *Ley de la entropía, factor inevitable en la crisis energética*. <https://orcid.org/0000-0003-0591-0743>

- Rabinbach, A. (1992). *The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity*. University of California Press.

- Avogadro, A. (1811). *Essay on a Manner of Determining the Relative Masses of the Elementary Molecules of Bodies*. Journal de Physique.

- Calderón, L. (1884). Conferencia en el Ateneo de Madrid [Discurso citado en estudios sobre ciencia y sociedad del siglo XIX]